

INTENSIV OTA-ONALARDA KELIB CHIQUADIGAN STRESSNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STRESS IN INTENSIVE PARENTS

Adamboyeva Durdona Ibodulla qizi

Urganch innovatsion unversity, “Pedagogika va boshlang‘ich ta’lim metodikasi”

kafedraasi o‘qituvchisi

dibodullayevna4@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada intensiv ota-onalik fenomeni va uning ota-onalar ruhiy holatiga ta’siri, intensiv ota-onalarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan stress va ruhiy zo‘riqishlar, stressning psixologik xususiyatlari, stressning intensiv ota-onalar hayotiga ta’siri va mumkin bo‘lgan oqibatlari, ota-onalardagi emotsional charchoq, yuqori darajadagi tashvish, ijtimoiy bosim va o‘zini aybdor his qilish kabi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, stressni kamaytirish uchun samarali psixologik strategiyalar, jumladan, muvaffaqiyatli vaqt boshqaruvi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va psixologik moslashuvchanlik kabi yondashuvlar muhokama qilinadi. Intensiv ota-onalarning ruhiy farovonligini ta’minlash, stress darajasini kamaytirish va muvozanatni saqlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Intensiv ota-onalik, stress, qo‘rquv, xavotir, qiyinchilik, bola tarbiyasi, munosabat, g‘amxor, emotsional, xulq-atvor.

Annotation: This article analyzes the phenomenon of intensive parenting and its impact on parents' psychological state, including stress and mental strain that may arise in intensive parents. It examines the psychological characteristics of stress, its effects and potential consequences on the lives of intensive parents, as well as factors such as emotional exhaustion, high levels of anxiety, social pressure, and feelings of guilt experienced by parents. Additionally, the article discusses effective psychological strategies for stress reduction, including approaches like successful time management, social support, and psychological resilience. Practical recommendations are provided for ensuring the mental well-being of intensive parents, reducing stress levels, and maintaining balance.

Keywords: Intensive parenting, stress, fear, anxiety, difficulties, child-rearing, relationships, care, emotional aspects, behavior.

Oila va nikohning paydo bo'lishiga sababchi omillardan biri, ayniqsa, bizning sharoitimizda, farzand tug'ilishidir. Farzandsiz er-xotin aloqalarini, umuman oilaviy munosabatlarni tasavvur qilish mushkul. Ilmiy manbalar tarixan insoniyat ota-ona va farzandlar munosabatlari o'ziga xos bosqichlar va rivojlanish qonuniyatlarini boshidan kechirganligidan guvohlik beradi. Bashariy tarixi shundan dalolat beradiki, zamonlar osha ota-onaning bolaga nisbatan xususiy mulkday qarab, uning ustidan hukmronlik qilishi borgan sari farzand ehtiyojlari bilan hisoblashish, uning barcha istaklarini bajo keltirib, unga cheksiz g'amxo'rlik ko'rsatishgacha bo'lgan munosabatlarga aylangan. Ota-ona – bola munosabatlari agar tarixiy davrlarga bo'ladigan bo'lsak, ota-onaning bolaga yondoshuv usullari bo'yicha qator bosqichlarni boshdan kechirganligini ko'rish mumkin.

Olimlarning tavsiflashicha, antik davrlarda erkak va ayol aloqalari oqibatida farzand tug'lsa, unga deyarli befarq qarash, ya'ni, infantitsid munosabat kuzatilgan, bunday munosabat mohiyatan shafqatsizlikka asoslangan bo'lib, bolani dunyoga keltirganlar uchun uning nasl-nasabi, taqdiri unchalik ahamiyatli bo'lmagan. Yangi asrga kelib, bu munosabatlar tubdan o'zgargan, odam zotida egoizm, o'ziga tegishli narsaga nisbatan egalik hissining takomillashib borishi o'zidan bo'lgan zurriyodga nisbatan munosabatlarda ham o'z aksini topgan.

Mulkchilik shakllarining o'zgarishi, turmush tarzi qadriyatlariga monand kattalarning bolaga nisbatan his-kechinmalari ham o'zgarib borgan. Masalan, XIX asrning boshlari XX asrlarning o'rtalariga kelib, ota-onalar farzandlarining jamiyatda tutajak o'rinlari, ularning ijtimoiylashuviga alohida e'tibor bera boshlaganlar. Keyingi davrlar esa kattalarning kichiklar taqdiriga befarq emasligi, ularni qo'llab-quvvatlash, rivojlanishiga ko'maklashishning ahamiyatini anglash davri bo'lgan. Bu an'ana deyarli bizning davrimizda ham davom etib kelmoqdaki, endilikda tug'ilgan bolaga e'tibor oilaning barcha qadriyatlaridan ustun ham keladi. Lekin bunday g'amxo'rlik psixologiyasi ham madaniy-tarixiy o'ziga xoslikka ega. Masalan, ayrim xalqlar (aksariyat Yevropa xalqlari) bolaga u kichikligida juda katta mehr va g'amxo'rlik ko'rsatadi, taxminan o'smirlilik davridan boshlab, uning erkinligi tan olinadi va ota-ona tomonidan beriladigan tarbiya uslublari o'zgartirilib, unga kattalarcha munosabatlar barqarorlashadi. Boshqa bir madaniy-etnik hududlarda, aksincha, farzand balog'atga yetgani sari ota-onaning unga e'tibori kuchayadi. Masalan, Osiyo xalqlari, xususan, o'zbeklarda ham oila kattaligi va serfarzandligi bois, bolalarning kichik yoshdagi rivojlanish xususiyatlariga tabiiy holatday qarab, juda katta qayg'urish bilan uning ma'naviy, ruhiy rivojlanishiga e'tibor qaratilmaydi. Lekin qiz bola balog'atga yetib, ko'rkamlashib borgani sari, o'g'il bolaning qo'lidan

ish kelib, qatorga qo‘shilgani sari, ota-onada ulardan g‘ururlanish, taqdiriga kuyunish, g‘amxo‘rlik ko‘rsatish ham ortib boradi. Bunday g‘amxo‘rlik shu qadarki, uylangan o‘g‘ilning qadam bosishlarini ham hamon ota-ona nazorat qilaveradi, bu ba‘zan, qaynona-kelin munosabatlarida, yoki ota-o‘g‘il munosabatlarida tarangliklarni, nizolarni keltirib chiqaradi.

Oilaviy munosabatlarning eng ta‘sirli, jozibali va muhim bo‘lagi – bu ona-bola munosabatlaridir. Ularning muhimligi shundaki, ayni dastlabki muloqot va mehrlil munosabatlar bolaning keyingi psixik va aqliy taraqqiyotini hamda onaning xulq-atvorini shakllantiradi.

Bola tug‘ilishining dastlabki onlarida ona va bola o‘zaro hissan va psixologik jihatdan bog‘langan bo‘lib, ikkalasi bir tan, bir vujud hisoblanadi. SHu bois ularning munosabatlarida simbiotiklik (bir xillik, qo‘shilib ketganlik, yaxlitlik) bo‘ladi. Bola ulg‘ayib, katta bo‘lgani sari ular o‘rtasidagi masofa, psixologik distantsiya ortib boraveradi, simbioz munosabatlar aqliy-kognitiv munosabatlar shaklidagi psixologik aloqalarga aylanib ketaveradi.

Chaqaloqning jismoniy o‘ssishi va rivojlanishi tabiiyki, onaning g‘amxo‘rligiga bevosita bog‘liq. SHunisi muhimki, bola uchun har qanday g‘amxo‘r va mehribon inson unga ona o‘rnini bosishi mumkin (buvisi, otasi, enagasi). Lekin kimningdir doimiy g‘amxo‘rligi, ya‘ni, mehribon insonning – “ob‘ekt”ning doimiyligi bola rivojlanishi uchun o‘ta muhim hisoblanadi. Bola bir yoshga to‘lguncha bo‘lgan davri noverbal muloqot davri hisoblanib, undagi barcha o‘zgarishlar onasi yoki yaqinlari bilan bo‘ladigan emotsional, bevosita munosabatlarning natijasi bo‘ladi va bora-bora muomalaga til va tovushlar bilan bog‘liq belgilar kirib kela boshlaydi. Onaning barcha say‘i-harakatlari bu davrda bola psixik rivojlanishining muvaffaqiyatini belgilaydi. Agar ota va ona tomonidan ko‘rsatilayotgan g‘amxo‘rlik doimiy va samimiylik kasb etsa, bu E.Erikson ta‘biri bilan aytganda, “mutloq ishonch” (bazalnoe doverie)ga asos bo‘ladi. Ya‘ni, haqiqiy, g‘amxo‘r ona bolasining ayni paytdagi barcha ehtiyojlarini qalban his etib, o‘sha zahoti qondirishga harakat qiladi, masalan, chanqasa suv, och qolsa – ko‘krak suti, peshob qistaganda, to‘sh kabi ishlarni o‘z vaqtida bajarib boradi. Onaning bola ehtiyojlarini shu kabi aniq bilib, o‘z vaqtida mehr ko‘rsatishi ba‘zan intuitiv tarzda kechsa, ba‘zan ona o‘zini bola bilan identifikatsiya qiladi, ya‘ni, o‘zini uning o‘rniga qo‘yish orqali, uning talab-istaklarini sezganday bo‘ladi, “vujudi bilan his etadi”. Bunday his qilishlar odatda ona tomonidan aniq anglanmaydi, lekin, tabiiyki, onaning kechinmalari va sezishlari to‘g‘ri chiqadi. Lekin ba‘zan pediatr yoki boshqa mutaxassis bilan bolaning holati haqida fikrlashganda ayrim hollarda o‘zining intuitiv qarorlari to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri

ekanligini anglab qoladi. Tan-vujud bilan ona va bolaning yaxlitligi o'ziga xos hissiyot bo'lib, u ko'pincha "xolding" (inglizcha "tutish", "ushlash" so'zidan olingan) tajribasidan kelib chiqadi. Ya'ni, ona o'z bolasini qo'lida ushlab, badani badaniga tekanda his qiladigan kechinmalari orqali boladagi o'zgarishlarni tuyadi, his qiladi. Vinnikott degan olimning fikricha, "xolding" tajribasi yaxshi bo'lmagan onalarning shaxsiy muammolari ko'p bo'lib, ular bolani qo'lida ushlaganda ham deyarli hech nimani his etmaydilar. Ana shunday chaqaloqlarda keyinchalik ixtiyoriy psixik funktsiyalar rivojida muayyan muammolar bo'lishi mumkin, masalan, ixtiyoriy ravishda diqqatni bir narsaga to'plash, ixtiyor holda u yoki bu narsani eslab qolish, gapirish, mantiqiy fikrlash va shunga o'xshash. Gapirish, nutq faoliyati bilan bog'liq psixik funktsiyalar ko'pincha sinxronizatsiya jarayonida shakllanadi. Bolasini suyib, uning his-kechinmalarini bilish qobiliyatiga ega bo'lgan ona odatda farzandining psixik rivojlanishida barcha qiliqlarini, ulardan qanday foydalanish malakalarini orttirib boradi. Masalan, bolada ba'zan shunday holat bo'ladiki, unda onaga bola bilan faol kommunikativ faoliyatni amalga oshirish noqulay bo'ladi, go'dak injiqlik qilib, hech narsaga ko'nmay qoladi, buni sezgan ona bolaga gapiravermay, jimgina toza havoda sayr qildiraversa, ma'lum vaqt o'tgach, farzandidagi charchoq yoki boshqa sababli paydo bo'lgan holat o'tib ketadi, u yana jonlanib, onaga talpinadi, u bilan muloqotni davom ettiradi. SHuni inobatga olmagan holatlarda kommunikativ omadsizlik (Vinnikott) sodir bo'ladi, buning oqibatlarini psixologiyada yaxshi o'rganilgan.

Boladagi kognitiv rivojlanish, ya'ni fikrlar tarbiyasi, dunyoqarashlarning shakllanishiga ham onaning xulq-atvori katta ta'sir etadi. Ingliz olimlarining kuzatishlarida (U.R. Bion) onaning har bir harakati, mimikalari bolaning tepasida turib, unga qiladigan muomalasi, erkalashlari bora-bora bola o'zlashtiradigan alohida iboralar, so'zlarda namoyon bo'ladi. Video tasmlarda shu narsa namoyon bo'lganki, onaning qiliqlari tobora bolaning nutqli-nutqsiz, mantiqiy-mantiqsiz harakatlariga, ishoralariga aylanib boradi, keyinchalik bola alohida so'zlarni talaffuz qila boshlaganda ham beixiyor onaning mimikalari, talaffuz uslublarini qaytaradi. Shu tariqa onaning bevosita ishtiroki va yordamida bola dunyoni taniydi, o'rganadi. Olamni ona orqali bilishga imkon beruvchi psixologik holatlardan yana biri – bu hissiy-emotsional bog'langanlikdir. Ingliz psixiatri Jon Boulbi tomonidan ishlab chiqilgan, turli hayotiy vaziyatlarda ona-bola munosabatlarida M.Eynsvort degan olima tomonidan tekshirilgan emotsional bog'langanlik nazariyasi odatda yetti oylikdan keyingi bolaning onaga juda bog'lanib qolishi va shu orqali bola uchun muhim psixologik rivojlanishlar ro'y berishini isbotlagan. Masalan, 12 oylikdan 18

oylikkagacha bo‘lgan bolaning onasidan 3 minutga ayirib turib qayd etilgan xulqiga qarab, olimlar hissiy bog‘langanlikning 4 xil shaklini ajratishgan:

Ishonchli bog‘liqlik. Bola bunday sharoitda onasini ishonch bilan qidiradi, atrofni o‘rganadi; ketib qolganini seza boshlagach, tushkunlikka tushadi, xafa bo‘ladi, onasi qaytgach, uni zo‘r xursandchilik bilan kulib kutib oladi, onasiga talpinadi;

Chetlashuvchi bog‘liqlik. Onasi ketib qolganligini bilgach, atrofga qaraydi, qidiradi, lekin ona qaytgach, unga talpinishi minimal bo‘lib, hattoki, teskari qarab ham oladi, o‘yinchoqlarini o‘ynashda davom etaveradi;

Avbivalent bog‘liqlik. Onasi ketgach, go‘yoki qotib qolganday depressiyaga tushadi, o‘ynamaydi ham atrofga qaramaydi ham; onasi qaytgach, onasiga talpinmaydi ham, undan qochmaydi ham. Uning xafaligini ham, xursand ekanligini ham anglash qiyin bo‘ladi;

Tartibsiz bog‘liqlik. Bolada onaga nisbatan bog‘liqlikni kuzatish qiyin, go‘yoki bolaga barcha narsa befarqday, qiliqlarda mantiqni kuzatish mushkul. R.J. Muxamedraximov (1998) o‘z tadqiqotlarida “xavfsiz bog‘liqlik” atamasini ishlatadi. Bunda ona-bola munosabatlari juda tekis, ravon, bir-biriga monand, samimiy kechadi. Oila muhitida, yaxshi ijobiy munosabatlar doirasida kechgan bog‘liklik bilan ota-onasiz o‘sgan yetimxonadagi bolalardagi bog‘liqlik o‘rganilganda, ayni xavfsiz bog‘liqlik borasida ular o‘rtasida katta tafovut borligi isbotlangan.

SHunday qilib, onaning bolani normal psixik taraqqiyotida roli ulkan. Bu ta’sir bolaning chaqaloqlikdan keyingi davrlarida ham o‘z kuchini saqlab qoladi.

Bugungi kun oilaviy hayotida intensiv ota-onalar roli va ular duch keladigan psixologik qiyinchiliklar tobora dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Intensiv ota-onalar – farzandlariga maksimal darajada e’tibor qaratadigan, ularning barcha ehtiyojlarini qondirishga intiladigan hamda tarbiyaning barcha jihatlariga chuqur mas’uliyat bilan yondashadigan shaxslar hisoblanadi. Ushbu yondashuv natijasida ota-onalarda stress darajasi oshishi kuzatiladi. Mazkur maqolada intensiv ota-onalarda kelib chiqadigan stressning psixologik xususiyatlari, uni yuzaga keltiruvchi omillar va stressni boshqarish usullari tahlil qilinadi.

Intensiv ota-onalik atamasi zamonaviy psixologiyada bola tarbiyasi bo‘yicha yuqori darajada intizomli va faollikni talab qiladigan yondashuv sifatida ta’riflanadi. Bunday ota-onalar farzandlariga ta’lim, tarbiya va shaxsiy rivojlanish yo‘nalishlarida yuqori talablarni qo‘yib, ularning muvaffaqiyatli bo‘lishini asosiy maqsad sifatida belgilaydilar.

Intensiv ota-onalarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. **Farzandga bo'lgan e'tiborning yuqori darajasi:** Bola ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yish.

2. **Ota-onaning vaqt va resurslarini ko'p sarflashi:** O'quv mashg'ulotlari, to'garaklar va boshqa faoliyatlarga vaqt ajratish.

3. **Tarbiya jarayoniga bo'lgan yuqori talablar:** Bolaning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash.

Stress – bu organizmning tashqi yoki ichki omillarga nisbatan javob reaksiyasi bo'lib, u fiziologik, emotsional va psixologik darajalarda namoyon bo'ladi. Intensiv ota-onalarda stress quyidagi xususiyatlarga ega:

1. **Uzoq muddatli stress:** Doimiy ravishda yuqori talablarni bajarishga intilish natijasida stress uzoq muddat davom etadi.

2. **Emotsional charchoq:** Ota-onalar o'zlarining shaxsiy ehtiyojlarini e'tibordan chetda qoldirib, farzandlariga ko'proq e'tibor qaratadilar.

3. **Tashvish va xavotir hissi:** Bolaning kelajagi va muvaffaqiyati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish stressni kuchaytiradi.

4. **Jismoniy charchoq:** Ko'plab mas'uliyat va vazifalar jismoniy quvvatni kamaytiradi.

Intensiv ota-onalarda stressni yuzaga keltiruvchi omillar quyidagicha guruhlanadi:

1. **Ijtimoiy omillar:** Jamiyatning yuqori talablar qo'yishi va boshqa ota-onalar bilan raqobat hissi.

2. **Oilaviy omillar:** Oiladagi majburiyatlarning ko'pligi va moliyaviy bosim.

3. **Shaxsiy omillar:** Ota-onalarning o'zlariga yuqori talab qo'yishi va mukammallikka intilishi.

Stressning intensiv ota-onalar psixologiyasiga ta'siri quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. **Ota-onalik faoliyatining pasayishi:** Stress tufayli ota-onalar bolaga e'tibor qaratish qobiliyatini yo'qotishi mumkin.

2. **Jismoniy salomatlik muammolari:** Doimiy stress jismoniy kasalliklarning, masalan, yurak-qon tomir kasalliklari va uyqusizlikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

3. **Oilaviy munosabatlarning yomonlashuvi:** Stress oiladagi ijtimoiy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Intensiv ota-onalar stressni boshqarish uchun quyidagi strategiyalardan foydalanishlari mumkin:

1. **Vaqtни boshqarish:** Kundalik rejalarni to'g'ri tuzish va bolalar tarbiyasiga vaqtни maqbul ajratish.
2. **O'z-o'zini parvarish qilish:** Shaxsiy ehtiyojlarga e'tibor qaratish, dam olish va sog'lom turmush tarzini yuritish.
3. **Psixologik yordam olish:** Psixolog yoki maslahat beruvchi mutaxassislarga murojaat qilish.
4. **Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash:** Do'stlar va qarindoshlar bilan muloqot qilish orqali stressni kamaytirish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki intensiv ota-onalik – farzandlar tarbiyasida samarali natijalarga erishishga intilish bilan birga, ota-onalar uchun katta mas'uliyat va psixologik yuklamani ham anglatadi. Ushbu maqolada intensiv ota-onalarda stressning kelib chiqish sabablari va uning psixologik xususiyatlari batafsil ko'rib chiqildi. Stressni boshqarish strategiyalarini qo'llash orqali ota-onalar nafaqat o'zlarining, balki farzandlarining ham salomatligi va baxtli hayotini ta'minlashlari mumkin. Shu sababli, ota-onalar stressni o'z vaqtida bartaraf etishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Калмыкова Е. С., Падун М.А. Ранняя привязанность и ее влияние на устойчивость к психической травме: Постановка проблемы (Сообщ. 1) // Психологический журнал. – Т. 23. – М.: 2002. – № 5. – С.
2. Авдеева Н.Н., Хаймовская Н.А. Зависимость типа привязанности ребенка к взрослому от особенностей их взаимодействия (в семье и Доме ребенка) // Психологический журнал. – М.: 1999. – Т. 20. – № 1. – С.
3. V.M.Karimova Oila psixologiyasi darslik Toshkent-2007